

GERMAN TILLARINING SHAKLLANISH DAVRIDA MUQADDAS KITOB TARJIMALARINING YARATILISHI VA ULARNING TIL LUG‘AT TARKIBIGA TA’SIRI

Xamzaev S.A.

O‘zDJTU dosenti, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: sobir.khamzaev@yahoo.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada german tillari, xususan ingliz tili lug‘at tarkibining boyishida muqaddas kitoblar tarjimasini jarayonining ta’siri masalalari ko‘rib chiqilgan. Maqola muallifi muqaddas kitob tarjimonining qo‘llagan tarjima usullari va ular natijasida tilda paydo bo‘lgan yangi lisoniy qurilmalarni chuqur tadqiq etgan holda maqola oldiga qo‘yilgan maqsadga erishishga intilgan. Shu bilan birgalikda maqolada muqaddas kitob tarjimonining maqolada qayd etilgan tarjima usullaridan foydalanishga olib kelgan tarixiy omillar ham tahlilga tortilgan. Muallif o‘zi chiqarayotgan xulosalarni asoslash uchun autentik til materiallaridan foydalangan.

Kalit so‘zlar: muqaddas kitob, til lug‘at tarkibi, arxaik til, got tili, koyne, arianizm, dualis, yunon tili.

Annotation. The issues of the influence of the process of Bible Translation in the enrichment of the vocabulary of Germanic languages, in particular English, are considered in this article. The author of the article sought to achieve the goal set before the article by an in-depth study of the translation methods used by the Bible translator and the new linguistic structures that arose in the language as a result of them. Together with this, the article also drew on the analysis of historical factors that led to the use of translation methods recorded in the article by the Bible translator. The author used authentic language materials to substantiate the conclusions he was drawing.

Keywords: Bible, word stock of a language, archaic language, Gothic language, koyne, Arianism, dualis, Greek.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы влияния процесса перевода Библии на обогащение словарного запаса германских языков, в частности английского. Автор статьи стремился достичь поставленной перед статьей цели путем углубленного изучения методов перевода, используемых переводчиком Библии, и новых лингвистических структур, возникших в результате этого в языке. Вместе с тем, в статье также был проведен анализ исторических факторов, которые привели к использованию методов перевода, описанных в статье переводчиком Библии. Автор использовал аутентичные языковые материалы для обоснования своих выводов.

Ключевые слова: Библия, словарный запас языка, архаичный язык, готский язык, койне, арианство, дуализм, греческий язык.

I. Kirish

Ma’lumki, got tili german tillari guruhiga kiruvchi tillar orasidagi eng arxaik til hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, mazkur til haqidagi bilimlarimiz eramizning IV asrida grek tilidan Injilning Yangi Ahdining shu tilga amalga oshirilgan tarjimasiga asoslanadi. Mazkur tarjima asosan grek tilidagi matnni kalkalash orqali amalga oshirilgan. Tilning arxaik tabiati tarjimaning kalkalash orqali amalga oshirilganligini qanday aniqlanganligini shubha ostiga olishi mumkin. Darhaqiqat, ma’lum ma’nodan arxaizm va kalkalash bir-biriga bog‘lash mushkul bo‘lgan tushunchalardir. Yozma yodgorlik tiliga tatbiq etilgan arxaizm tushunchasi uning grammatik tuzilishida shu til oilasiga kiruvchi boshqa tillarda ham, shu tilda yozilgan boshqa yodgorliklarda ham uchramaydigan

xususiyatlarning mavjudligini nazarda tutadi. Boshqa tomondan, kalkalash – bu turdagi matnlar tarjimasida keng qo‘llaniladigan usul bo‘lib, tarjima mualliflari tarjima jarayonida iloji boricha asliy matnning tarkibiy va semantik xususiyatlarini saqlab qolish uchun qo‘llashadi.

II. Asosiy qism

Kalkalash – muqarrar ravishda tarjima tilida asliy tilidagi lisoniy belgilarning tuzilishini va / yoki ma‘nosini bevosita takrorlaydigan yangi atamalarning yasashiga olib keladi. Bu turlagi yangi atamalar ko‘p hollarda tarjima tilining lisoniy xususiyatlariga (frazologik, sintaktik, morfologik) zid bo‘ladi. Bularning barchasi novatorlik xarakteriga ega bo‘lib, tabiatan nazariy jihatdan arxaizmga mos kelmaydi. Bu holatni izohlashdan oldin bir muhim jihatni ta‘kidlab o‘tish muhimdir. Agar got tilidagi Yangi Ahdning tarjimoni bir shaxs ekanligini inobatga olsak (yepiskop Vulfila), muallifning tarixiy shaxs sifatida hayotiy sharoitlarini inobatga olmaslik to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Darhaqiqat, got tilidagi Yangi Ahd adabiy asar sifatida katta ehtimol bilan yepiskop Vulfila yashagan va ishlagan davrning adabiy va stilistik modellari ta‘siri ostida yaratilgan bo‘lishi mumkin. Shu o‘rinda, mazkur stilistik va adabiy kanonlar qanday aniqlanganligi haqida savol tug‘iladi. Ma‘lum bo‘lishicha, ularni aniqlash aslida juda oddiydir. Aniqlanishicha, Vulfila undan V asr keyin yashab ijod qilgan slavyan havoriylar Kirill va Mifodiy kabi ikki madaniyatga xos bo‘lgan shaxs bo‘lgan: u gotlarning «varvarona» muhitida tug‘ilgan, biroq keyinchalik Konstantinopol shahrida ta‘lim olgan va martabalarga erishgan. Bundan tashqari, Vulfila mansubligi jihatidan arian bo‘lgan.

Vulfila Konstantinopolda arianizm yo‘nalishining eng mashhur vakillaridan ta‘lim olgan. Nafaqat uning ilmi toliblari, balki zamondoshlari ham Vulfiladagi donolikni qadrlashgan. Uning zamondoshlari yozishicha u yunon, lotin tilini va got tilini mukammal bilgan (*grecam et latinam et goticam linguam*), shuningdek bir qancha traktatlar va Injilning ma‘no talqinlarini yozgan (*plures tractatus et multae interpretationes*) inson sifatida ta‘riflashadi [7, 32]. U atigi 30 yosh bo‘lganligida yepiskop sifatida tayinlangan. Bundan kelib chiqadiki, Vulfilaning madaniy va adabiy qiziqishlari uning mafkuraviy mansubligi ta‘siri ostida shakllangan. Arianizm vakillari orasida madaniy muhit qanday bo‘lganligini bir jihat bilan izohlash mumkin: arianizm vakillari attisizm deb ataluvchi yo‘nalishga bo‘lgan yuqori qiziqishlari bo‘lgan.

Attisizm yunon tilida so‘zlashadigan yurtlarda taxminan Iskandariya davridan to o‘rta asrlarning so‘ngigacha mavjud bo‘lgan va rivojlangan adabiy, badiiy va lisoniy yo‘nalishni anglatadi. Attisizm antik davr (eramizdan oldingi V-IV asrlar) dagi Yunonistonda yaratilgan lisoniy klassisizm vakillarning ishlarini ideologik jihatdan yuqori qo‘yilishi bilan xarakterlanadi. Attisizm vakillari o‘z asarlarida o‘sha davrga kelib arxaizmga aylangan va og‘zaki nutqda deyarli qo‘llanilmayotgan ayrim til birliklaridan ongli ravishda foydalanishgan. Natijada, u yoki bu darajadagi sun‘iylik evaziga mumtoz adabiyot asarlarida arxaizmga aylanib bo‘lgan birliklar qo‘llanilgan. Bu kabi holatni biz Rossiyada uzoq vaqt davomida slavyanizmlar yuqori adabiy tur sifatida qaralgan o‘rinlarda ko‘rishimiz mumkin [8, 99].

Attisizm koynening (bu jihat ma‘muriy va xususiy hujjatlarda ustunlik qilgan) ko‘proq so‘zlashuv shakllari bilan birga mavjud bo‘lgan, biroq og‘zaki tilni adabiy sohadan deyarli butunlay siqib chiqargan. Qaysidir ma‘noda, savodxonlik attisizm yo‘nalishining mumtoz tilida yozi olish qobiliyatini anglatgan. Shuni ta‘kidlash lozimki, attisizm bo‘yicha mahoratga ega bo‘lish yunon madaniyati bilan shunchalar bog‘liq bo‘lganki, yunonlar orasida tan olinishga intilgan chet elliklar (va shunchaki provinsiyalardan kelganlar) ushbu adabiy modaning eng izchil tarafdorlari bo‘lishgan. Masalan, attisizm tarafdorlari tomonidan maqbul ko‘rilgan ayrim arxaizmlar birinchi bo‘lib Iosif Flaviya va Nikolay Damaskin kabi semitlar tomonidan tasdiqlangan. Tadqiqotchilar ta‘kidlaganidek, arianlar ham attisizmi qizg‘in qo‘llab quvvatlovchilar bo‘lishgan va bu holat ajablanarli emas: ushbu diniy harakat ilohiyotshunoslarning intellektual muhiti va “texnik intellegensiya” vakillari, masalan shifokorlar (Newman) orasida paydo bo‘lgan va tarqalgan [1; 13].

Klassisizm qonunlarini alohida e‘tibor bilan kuzata turib, arianizm mafkurachilari pravoslavlik bilan taqqoslaganda o‘ziga xos xususiyati bilan ajralib turishini his etish mumkin. Shu

bilan birgalikda, buning aksini ham ko‘rish mumkin: pravoslavlik e‘tiqodida bir “plebeycha” jihat mavjud bo‘lgan. Pravoslavlik e‘tiqodidagi olomon nafrat bilan ta‘kidlaganidek: “Ular Aflotundan va ariyaliklar Aristoteldan” ilhomlanishgan [5, 97]. Bu holat Rossiyadagi eski e‘tiqodga mansub bo‘lgan kishilar o‘zlarini savodsiz pravoslavlar bilan taqqoslagan holatni eslatadi. Darhaqiqat, II-III asrlarda va ayniqsa nasroniylik davlat dini sifatida qabul qilinganidan so‘ng til va uslub muammosi nasroniy adabiyotda dolzarb bo‘lib qolgan.

Asta-sekinlik bilan muqaddas yozuvlar yozilgan va “katakomb” davridagi yarim adabiy va ba‘zan hatto so‘zlashuv koynelari darajasigacha tushgan diniy matnlar yuqoriroq stilistik standartlarga o‘ta boshlagan. Misol uchun, Aleksandriya Klementning uslubi allaqachon attisizm qonunlariga to‘liq mos kelgan. Shuning uchun arianizm allaqachon yuzaga chiqa boshlagan tendensiyani yanada rivojlanishiga turtki bo‘ldi. Attisizmning o‘ziga xos xususiyatlari aynan nimadan iborat ekanligini aytish ancha mushkul ish. Odatda, bu borada ko‘pchilikga ma‘lum bo‘lgan lisoniy faktlar to‘plami eslatib o‘tiladi (masalan, fonetikada *ff* ning o‘rniga *ov* birikmalari qo‘llanilishi; morfologik sathda keng miqyosda qo‘llanilgan optatis, dualis va keyinchalik dativ shakllaridan foydalanish; lug‘at tarkibida esa attisizmga xos so‘zlardan foydalanish kabi).

Biroq, bugungi kunga qadar bizda attisizmning lisoniy xususiyatlarining tizimli va batafsil tavsifi mavjud emas. Bunday tavsifga eng yaqin Shmitning tadqiqotlari keltiriladi [5; 45]. Darhaqiqat, qadimgi leksikograflar (Frix, Merid kabi)ning tadqiqotlari, garchi ma‘lum bir tizimlilik mavjud bo‘lmasada, asosiy manbalar sifatida qaraladi. Keyingi o‘rinlarda biz attisizmning eng asosiy ajralib turuvchi jihati bo‘lmig dualis (yoki ikkilik) shakllarini ko‘rib chiqamiz.

Attikada mazkur grammatik kategoriya butunlay mumtoz davrning so‘ngida (eramizdan oldingi IV asrning oxiri) ko‘plik shakli bilan almashtiriladi va boshqa dialektlarda u bundan oldin ham yo‘qolib bo‘lgan edi. Dualis shaklini tanlash tasodifiy tarzda yuz bermagan. Gap shundaki, ikkilik shakli got tilida yaxshi ifodalangan: fe‘lning tuslanishida va shaxs olmoshlari tizimida (uchinchi shaxs olmoshi va uni ta‘riflagan fe‘l, hamda butun mediopassiv shakli bundan mustasno) buni yaqqol ko‘rish ko‘rish mumkin bo‘lgan.

Ma‘lumki, dualis got tilidan boshqa barcha german tillaridan ajratib turadigan arxaizmlarning biridir (runik, qadimgi ingliz tili va boshqa tillardagi relik shakllarini inobatga olmaganda). Shu munosabat bilan quyidagi hukmni shakllantirish mumkin: Yangi Ahdning tarjima tilida ikkilik shakllari mavjud, chunki son kategoriyasining mazkur shakli Vulfila ta‘lim olgan va faoliyat olib borgan madaniy muhitda yuqori stilistik belgi sifatida qabul qilingan. Bu tarjimon mazkur shakllarni ixtiro qilgan, degani emas: mazkur shakllar uning ona tilida mavjud bo‘lgan (ehtimol arxaizm sifatida). Shuni unutmaslik kerakki, dualizm mantiqan mavjud bo‘lishi ehtimoli bo‘lgan barcha holatlarda (ya‘ni kesim ikki shaxs yoki ob‘ekt tomonidan ifodalangan) ham Vulfila dualisdan foydalanmagan.

Biroq, mazkur og‘ishlarni keyingi davr interpolyasiyalari sifatida izohlash nisbatan oson bo‘lar edi: gotlar tamadduni unchalik ham ko‘p yillar davom etmagan va tabiiyki Teodorix davridagi (ya‘ni hozirgacha omon qolgan qo‘lyozmalarning aksariyati tegishli bo‘lgan davr) hattotlar Vulfila yaratgan aslyat matnini to‘liq takrorlay olishmagan. Meyening (Kyunining gipotezasini rivojlantirgan) dalillari ham o‘sha davrdayoq “resessiv” shakl bo‘lgan ikkilik shakli kesimni ifodalayotgan ikki eganing bir jinsga tegishli bo‘lgan hollardagina qo‘llanilganligini to‘liq isbotlab bera olmaydi.

Agar biz mazkur farazni qabul qilsak, unda haqiqatan ham ikkilik shakllarining o‘rniga ko‘plik shakllarining qo‘llanilishining tushunarsiz holatlari yanada kamayadi. Biroq, Seppyanen aniqlaganidek, Meye tushunarsiz holda bir qancha kontekstlarni ko‘zdan qochirgan. Natijada zamonaviy hisob-kitoblarga ko‘ra “noqis” holatlar (ya‘ni, ikkilik ma‘nosini bildiruvchi matnlardagi ko‘plik shaklining qo‘llanilishi) barcha kontekstlarning uchdan bir qismidan ko‘prog‘ini tashkil etadi [6, 73].

Biroq, asosiy masala, bizning fikrimizcha, umuman boshqa joyda. Umuman olganda, Yangi Ahdda umuman mavjud bo‘lmagan dualisni qo‘llashdan maqsad nima bo‘lgan? Darhaqiqat, got tilidagi Yangi Ahd yunon tilidagi asliga juda yaqinligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, got tili huddiki yunon tilining kalkalangan shakliday ko‘rinadi. Til sathining barcha sathlarida o‘xshashlik

mavjud: morfologiyadan sintaksisgacha, fe’llarning qo’llanilishidan tortib predloglardan foydalanishgacha va hattoki semantik ko‘chimgacha (metaforalar).

Bu shuni anglatadiki, Vulfila tarjima matniga dualisni kiritmasligi ham mumkin edi: bu esa, o‘z navbatida, tarjima tilini asliyat tiliga yanada yaqinlashtirgan bo‘lar edi. Biroq, buning aksi sodir bo‘lgan: dualizm shakllari tarjima matnida keng qo’llanilgan. Bu esa, bizningcha, tarjimonning qasddan qo‘llagan stilistik uslubiyati bo‘lishi ham mumkin. Arianizm tarafdori, taniqli attisizm vakili va o‘z davrining vakili sifatida Vulfila o‘ziga xos stilistik kalkani yaratgan. Shu orqali u “varvarlar tili” deb atalgan o‘z ona tilining materiali yuqori madaniyat deb qaralgan yunon madaniyatining umumiy uslubiyatini takrorlashga harakat qilgan.

Tadqiqotchilar allaqachon dualisning shakllari mavjud bo‘lgan kontekstlar ma’lum bir ma’noda tantanavorlik ruhi bilan ajralib turishini ta’kidlashgan [2; 47]. Buning ajablanarli joyi yo‘q, zero agar got tilidagi dualis shakllari asosan birinchi va ikkinchi shaxs olmoshlari bilan qo’llanilganini, shuningdek bunday shakllar asosan dialogik nutqda va ko‘chirma gaplarda uchrashini inobatga olinsa bu shaklning paydo bo‘lish sababi aniqlashadi. Bu esa, o‘z navbatida, evangelik xabarda Iso Masihning bayonotlarigi ishora qiladi, zero bu orqali payg‘ambarning nutqiga lisoniy tantanavorlik baxsh etiladi. Biroq, mazkur tantanavorlik, ko‘rinishicha, ushbu grammatik kategoriyaning yuqori lingvistik uslubiyatni aynan yaratishini izohlash uchun etarlicha asos bo‘la oladimi, degan haqli savol tug‘iladi. Bunga qo‘shimcha ravishda tarjima muallifiga attisizm yo‘nalishining ta’sir o‘tkazganligini ham inobatga olinsa mazkur dualis shaklining qo’llanilishini izohlash uchun etarli va to‘liq asos bo‘la oladi.

Dualis shaklining qo’llanilishidagi ikkilanishlarga keladigan bo‘lsak, shuni yodda tutish lozimki, Vulfila yunon tilidan tarjima qilish jarayoniga Yangi Ahdning yunoncha variantida dualis shakllarining mavjud emasligini inobatga olgan holda yondashishi maqsadga muvofiqroq bo‘lar edi. Zamonaviy tadqiqotchilar o‘rtasidagi hisob-kitoblardagi tafovutlardan ko‘rinib turibdiki, buni amalga oshirish oson ish emas, balki shuning uchun ham Vulfila bu turdagi shakllar ishtirok etgan kontekstlarni maqsadli ravishda ko‘zdan qochirgan bo‘lishi mumkin. Ikkilik va ko‘plik ma’nosini beruvchi shakllar bir xil kontekstda aralash qo’llanilgan hollarda Vulfiladan keyin tarjima jarayoniga kirishgan tadqiqotchilar qanday yondashishganlari ularning vijdoniga havoladir. Bunday ishga qo‘l urmagan Vulfilani dualis shaklini qo‘llashda lisoniy jihatdan noqislikda ayblash insofdan bo‘lmaydi.

Bugungi kungi matnlar misolida ma’lum bir vaqt yuqori martabaga ega til sifatida qaralgan tildan (o‘sha vaqtda asosan yunon tili) “varvarlar tili”ga tarjima qilish jarayoni qanday bo‘lishini izohlash mushkuldir, zero hozirgi vaqtda tillar bunday turlarga ajratilmaydi. Tipologik parallel sifatida biz lotin tilidagi ilk yozma matnlardan o‘sha vaqtdagi zamonaviy yunon adabiyotiga asoslanilgan matnlarni keltirish mumkin.

So‘ngisining o‘sha vaqtda “dekadent” Aleksandriya davrini boshdan kechirayotgan Enniy kabi mualliflarni hech ham bezovta qilmagan, ular, xususan arxaik va/yoki dialektal fleksiya bo‘lmish -oeo, gomerik bo‘lmagan -oto, shuningdek tematik bo‘lmagan ot so‘z turkumiga xos bo‘lgan ayrim so‘zlar ($\delta\omega\mu\alpha$ va $\kappa\rho\theta\acute{\eta}$ o‘rniga $\kappa\rho\iota$ va $\delta\omega$ kabi), to‘lig‘icha sun’iy qisqartirilgan shakllar (domusning o‘rniga do, gaudiumning o‘rniga gau, caelumning o‘rniga cael), shuningdek unchalik ham o‘xshamagan yunon tilidagi tmezisning imitatsiyasi (cere-comminuit-brum) (Mariotti).

Yana bir slavyan cherkovi tilining paralleli sifatida (hattoki to‘liq grammatik tuzilmalargacha) to‘lig‘icha yunon tilidan kalkalangan tuzilmalar: ot+genetiv kelishikdagi ot so‘z turkumiga xos bo‘lgan so‘zdan majhul nisbatdagi agensni ifodalash uchun (yunon tilidagi $\alpha\rho\acute{o}$ +genetiv kelishik), absolyut jo‘nalish kelishigidagi ot (yunon tilidagi absolyut genitivning kalkalangan shakli)

Ta’kidlash lozimki, ikkilik shakli yunon attisizmining ta’siri bilan izohlanadigan Vulfila tilining yagona ajralib turuvchi xususiyati emas. Shunga qaramasdan, dualis shakli bu kabi xususiyatlarning eng ifodalisidir (bularga shuningdek tmezis, figurae etymologicae fe’ning ega bilan moslashuvi ad sensum va in medias res kabi atributiv tuzilmalar va h.).

Keyinchalik Injilning ingliz tiliga o‘girilishi natijasida mazkur tilning lug‘at tarkibiga ham ko‘plab yangi atama va tushunchalar kirib kelgan. Ko‘pgina yangi so‘zlar mavjud so‘zlarning

birikmalari (humble pie kabi) yoki boshqa tillarning ingliz tilidagi biron bir so‘z elementidan foydalanmasdan (googol va quark kabi). Ko‘p so‘zlar adabiy personajlardan (ignoramus va quixotic kabi), mifologiyadan (hypnosis va panic kabi), joylarning nomlaridan (donnybrook va tuxedo kabi) yoki odamlarning ismlaridan (boycott va silhouette kabi) kelib chiqadi. Hech bir til statik emas va vaqt o‘tishi bilan yangi so‘zlar paydo bo‘ladi va eski so‘zlar endi qo‘llanilmaydi, ba’zilari hatto eskiradi yoki yo‘qoladi. Ammo ko‘plab so‘zlar yoki iboralar vaqt sinovidan o‘tib, ingliz lug‘atining mustahkam qismiga aylandi. Bibliyadan o‘zlashgan ko‘plab so‘zlar bugungi kunda ham qo‘llanilmoqda.

III.Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kalkalanganlik va arxaizm Vulfila tomonidan mohirona tarzda bir butunga aylantirilgan. U tomonidan qo‘llanilgan ayrim arxaizmlar kalkalardir, biroq oddiy morfologik, sintaktik yoki semantik emas, balki yuqori darajada shakllantirilgan kalkalardir. Shu sabab Vulfila tarjimasining haddan tashqari liberallikda ayblamaslik ma’quldir (zero aynan shu davrda Ieronim non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu (faqatgina fe’l shaklini emas, balki asosan uning semantikasini etkazish muhim) tarjima tamoyilini oldinga surgan edi va bu tamoyil hozirgi kungacha amal qiladi). Shu asosda yepiskop Vulfila huddi o‘zidan oldingi lotin tilida ijod qilgan shoirlar va o‘zidan keyingi Kirill va Mefodiylar kabi o‘ta muhim ijodiy operatsiyani amalga oshirishgan: u o‘zining “varvar” qabilasining qo‘pol lingvistik materialini yangi nasroniy got madaniyatiga o‘zgartirgan. Boshqa shunga o‘xshash holatlarda bo‘lgani kabi mazkur o‘zgarishdan asosiy maqsad – muqaddas bitikning so‘zma-so‘z tarjimasini amalga oshirish bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYO‘TLAR:

1. Cassio (1998): Albio Cesare Cassio, *La lingua greca come lingua universale*, в кн.: Salvatore Settis (cur), *I Greci*. 2/111, Torino: 998-1013 Cuny 1906: Albert L.M. Cuny, *Le nombre dual en grec*, Paris.
2. Gusmani (1968): Roberto Gusmani, *Miscellanea gotica*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche» 102:272296.
3. Khamzaev S.A. (2024): Patterns of interaction of categories generalizing external factors of vocabulary development. *Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika*. Issue – 2 № 2 (2024) / ISSN 2181-3701. Pp.164-178.
4. Newman (1890): John Henry Newman, *The Arians of the Fourth Century*, London.
5. Schmid (1887-97): Wilhelm Schmid, *Der Atticismus in seinen Hauptvertretern von Dionysius von Halikamass bis auf den zweiten Philostratus*, Stuttgart.
6. Seppänen (1985): Aimo Seppänen, *On the Use of the Dual in Gothic*, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur» 114/1: 1-41
7. Streitberg 2000: Wilhelm A. Streitberg (Hrsg.), *Die Gotische Bibel*, Heidelberg (7, Aufl.)
8. Uspenskiy (2002): *Istoriya russkogo literaturnogo yazika (XI-XVIII vv.)*, Moskva.